

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА НЕОЛОГИЗМОВ
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА<https://doi.org/10.5281/zenodo.14600503>**Максуда ГИЁСОВА,**

ТДШУ эркин тадқиқотчиси, Тошкент Ўзбекистон.

тел: [+998946533925](tel:+998946533925)электронная почта maksuda_shomaksudova@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xitoy neologizmlarini rus tiliga tarjima qilishdagi muammolar muhokama qilinadi. Tahlil natijasida neologizmlarni tarjima qilishning maxsus usullari mavjud emasligi aniqlandi. Neologizmlarni tarjima qilishda asosiy qiyinchilik yangi soʻzning maʼnosini tushunishdir.

Kalit soʻzlar: neologizm, tarjima, funksional analog, maʼno

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы при переводе неологизмов китайского языка на русский язык. В результате анализа выявлено, что специальных приемов перевода неологизмов не существует. Основная трудность в переводе неологизмов заключается в уяснении значения нового слова.

Ключевые слова: неологизм, перевод, аналог, значение.

Abstract: This article discusses the problems of translating Chinese neologisms into Russian. As a result of the analysis, it was revealed that there are no special techniques for translating neologisms. The main difficulty in translating neologisms is to understand the meaning of a new word.

Keywords: neologism, translation, functional analogue, meaning.

Благодаря непрерывному развитию современного общества и таких сфер его жизни как политика, экономика, производство, медицина и т.д., языковая система не стоит на месте. Под влиянием экстралингвистических факторов объективная реальность пополняется новыми явлениями и предметами, которым необходимо дать названия, вследствие чего объем лексики активно расширяется.

Неологизмы – новые слова и выражения, созданные для обозначения новых предметов или для выражения новых понятий. К неологизмам относятся и заимствования. Из этого определения ясно, что понятие неологизма изменчиво во времени и относительно: неологизмом слово остается до тех пор, пока говорящие ощущают в нем новизну [1, с. 10].

Основная трудность в переводе неологизмов – это уяснение значения нового слова [1, с. 108]. Собственно перевод неологизма, значение которого уже известно переводчику, задача сравнительно более простая, и решается она путем использования различных приемов и способов перевода в зависимости от того, к какому типу слов принадлежит данный неологизм. Специальных приемов перевода неологизмов не существует. При работе с неологизмами у переводчика есть две возможности передать данные лексические единицы на другой язык: использовать предлагаемый двуязычными словарями эквивалент (при его наличии); - предложить собственный вариант перевода (при отсутствии зафиксированного в двуязычных словарях эквивалента).

Способы перевода неологизмов китайского языка сводятся к следующим переводческим трансформациям.

1. Транскрибирование и транслитерация – это приемы перевода лексических единиц оригинала путем воссоздания ее формы с помощью букв языка перевода. При транскрибировании отображается звуковая форма иноязычного слова, а при транслитерации его грамматическая форма. Например, 麦当劳 (транскрибирование) – «Макдоналдс»; 红卫兵 (транслитерация) - «хунвэйбины» (члены «красной гвардии»).

2. Калькирование – это прием перевода лексических единиц оригинала путем замены ее составных частей – морфем или слов (в случае устойчивых словосочетаний) – их лексическими соответствиями в языке перевода. Сущность калькирования заключается в создании нового слова или устойчивого сочетания в языке перевода, копирующего структуру исходной единицы. Например, 平板电脑 дословный перевод «доска + компьютер» – «планшетный компьютер»; 黑名单 дословный перевод «черный + поименный список» - «черный список»; 美丽垃圾 дословный перевод «красивый мусор», данное слово используется в отношении красивых безделушек, которые при утилизации загрязняют окружающую среду и создают много отходов; 慢食 «медленная еда» в предложении 最美最香是慢食 «самая изысканная и вкусная еда – это медленная еда» появилось благодаря общественному движению “slowfood”, зародившемуся в Италии и посвященному противостоянию росту популярности фаст-фуда; 沸腾可乐 имеет дословный перевод «бурлящая кола», употребляется для обозначения явления, которое происходит при взаимодействии популярного напитка Coca-Cola с мятной конфетой Mentos.

3. Совмещенный способ – это способ, когда одновременно используются два приема лексических единиц транскрибирование/ транслитерация и калькирование:

– транскрибирование/ транслитерация и калькирование. Например, 诺贝尔奖金 – «Нобелевская премия»; 辛亥革命 – «Синьхайская революция»;

- транскрибирование / транслитерация и пояснение. Например, 比齐 – «династия Северная Ци»; 气功 – дыхательная гимнастика «цигун»; - калька и пояснение. Например, 三峡 – «три ущелья на реке Янцзы»; 五岳 – «пять священных вершин Китая» [3. С. 80-81].

4. Экспликация или описательный перевод – это лексикограмматическая трансформация, при которой лексическая единица исходного языка заменяется словосочетанием, которое дает более или менее полное объяснение или определение этого значения на языке перевода. Например, 公司 驻虫 дословный перевод «фирма + останавливаться + червяк» - «офисный червяк / планктон»; 三手病 дословный перевод «три + рука + болезнь» - «болезнь «трёхрукости» (используется для обозначения усталости рук от игровых устройств, работы на компьютере и обмена текстовыми сообщениями при помощи мобильного телефона);

5. Контекстуальная замена или окказиональное соответствие – лексикограмматическая трансформация, которая осуществляет нерегулярный, исключительный прием перевода единицы оригинала, пригодный лишь для данного контекста. Например, выражение 白富美 в предложении 我觉得每个白富美要会做叉烧肉 «я думаю, каждая идеальная хозяйка должна уметь приготовить свинину на гриле» имеет перевод «идеальная хозяйка»; выражение 轰趴 «домашняя вечеринка», встречающееся в блогдискурсе, заимствовано с английского языка houseparty / homeparty – домашняя вечеринка. Слово стало употребляться в самых развитых городах Китая благодаря подражанию популярному виду отдыха на Западе, когда большое количество людей собирается в доме одного человека, чтобы весело провести время.

6. Функциональная замена – изменение лексико-семантического или морфологического статуса одного или нескольких исходных единиц словосочетания. Например, 分手代理 дословный перевод «расставаться + агент» - «агент по распаду отношений»; 福利腐败 дословный перевод «благополучие + коррупция» - «процветающая коррупция»; выражение 合吃族 «совместное питание», совершенно-новая форма экономного питания; выражение 分子美食 «молекулярная еда» представляется в виде особой методики приготовления пищи. Для перевода используется такая переводческая трансформация, как совмещенный способ: первая часть переводится калькированием, а вторая функциональной заменой [4,162-166].

Итак, основная трудность в переводе неологизмов китайского языка заключается в уяснении значения нового слова. Собственно перевод неологизма, значение которого уже известно переводчику, задача сравнительно более простая, и решается она путем использования различных приемов и способов перевода в зависимости от того, к какому типу слов принадлежит данный неологизм. Сформулируем основные рекомендации по переводу неологизмов:

1. Попытаться раскрыть значение неологизма. Раскрытие значения неологизма осуществляется через:

а) использование словаря. Если новое слово отсутствует в словаре, следует попытаться найти его толковом словаре. При этом следует стремиться пользоваться словарем, изданным в последние годы, поскольку при переизданиях раздел неологизмов обычно существенно пополняется. Некоторые новые слова могут быть найдены в словарях и разделах, посвященных сленгу; б) уяснение значения неологизма из контекста. Чаще всего переводчику приходится выяснять значение неологизма из контекста, используя уже известные приемы. Особенно важно следить за употреблением неологизмов в контексте. Иногда для правильного понимания неологизма необходимо учитывать историю его возникновения, различные литературные и фактические ассоциации, связанные с новым словом; в) анализ структуры неологизма для уяснения его значения.

Новые слова в языке не возникают на пустом месте, они создаются на базе уже существующих слов и морфем, часто на основе аналогии. Анализ значения таких слов и морфем может оказать переводчику серьезную помощь в уяснении значения неологизма. Для того, чтобы уметь правильно анализировать структуру нового слова, переводчику важно хорошо владеть основными способами создания слов в китайском языке. При расшифровке смысла новообразований в языке часто приходится выяснять значение слова из контекста, также необходимо учитывать его этимологию, различные литературные и фактические ассоциации, структурные и семантические особенности. Так же, проверить предложенный вариант на возможное использование другими переводчиками, авторами. Такая проверка возможна в любом интернет-поисковике. При этом важно вводить предлагаемый вариант перевода неологизма в контексте. Итак, специальных приемов перевода неологизмов не существует. Особенности перевода каждого нового слова зависят от того, к какому типу слов оно принадлежит (термины, названия, синонимы к словам, уже имеющим соответствия в языке, и т. д.).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- [1] – Горелов В. И. Лексикология китайского языка: Учебное пособие для студентов. «Иностр. яз.». – Москва: Просвещение, 1984.
- [2] – Хаматова А. А. Некоторые размышления о проблеме неологизмов в современном китайском языке / А. А. Хаматова // Китайское языкознание. Изолирующие языки: материалы X Междунар. конф., 20—21 июня 2000 г., Москва. — Москва: Институт языкознания, 2000.
- [3] –姚汉铭. 新词语·社会·文化. —上海：上海辞书出版社，1998年，221页.
- [4] –郭鸿杰，周芹芹. 现代汉语新词语的构词特点 (Го Хунцзе, Чжоу Цинцин. Особенности словообразования неологизмов в современном китайском языке) University of Foreign Languages. 2003. Vol. 26.
- [5] –汉语新词语 / 侯敏，邹煜主编. —北京：商务印书馆出版，2015. —178页.